

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

PROMOVENDO A INTEGRAÇÃO ENTRE O CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TRADICIONAL NO COTIDIANO ESCOLAR ATRAVÉS DE ATIVIDADES PRÁTICAS. RELATO DE EXPERIÊNCIA

Rafaela Oliveira Araújo – SEE-PB (rafaela_oa@hotmail.com)

E-mail para contato: rafaela_oa@hotmail.com.com

Eixo Temático: Biologia: Políticas e Práticas no Ensino

DOI: 10.5281/zenodo.12453460

RESUMO

Na educação básica é notável a lacuna existente entre a produção científica e os estudantes do ensino médio, estes últimos muitas vezes tem conhecimento apenas dos conteúdos abordados nos livros didáticos, assim, deve-se buscar maneiras de proporcionar aos estudantes meios que o torne mais próximo do conhecimento técnico-científico. Buscou-se nesse projeto Propiciar ao aluno um aprendizado dos conteúdos científicos, despertando neste o interesse pelas pesquisas científicas, aperfeiçoando hábitos de leitura e escrita necessários a produção científica, além de levar o aluno a busca e construção de seu conhecimento de forma autônoma, formando assim um aluno protagonista de seu aprendizado, que se desenvolve através da pesquisa e de reflexões de temas científicos.

PALAVRAS-CHAVE: Conhecimento científico; Ensino de Biologia; Educação.

1. INTRODUÇÃO

O desenvolvimento da ciência e da tecnologia nos últimos anos tem fornecido diversas discussões, abordagens, inovações e avanços científicos. Apesar dos grandes avanços na ciência ainda é grande a lacuna existente entre a produção científica e os estudantes do ensino médio, estes últimos muitas vezes tem conhecimento apenas dos conteúdos abordados nos livros didáticos, desprezando assim as atualizações que são constantes acerca dos temas científicos. Segundo trabalhos de Mortimer (1996) verifica-se que nem sempre o ensino promovido no ambiente escolar tem permitido que o estudante se apropriasse dos conhecimentos científicos de modo a compreendê-los e utilizá-los como instrumento do pensamento

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

que extrapolam situações de ensino e aprendizagem eminentemente escolares. De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), nessas circunstâncias a ciência é pouco utilizada como instrumento para interpretar a realidade ou para nela intervir, e os conhecimentos científicos acabam sendo abordados de modo descontextualizado e memorizados, como amplamente abordado pela literatura específica. Desta forma, deve-se proporcionar ao aluno meios que o torne mais próximo do conhecimento técnico-científico, para que possa compreender os conceitos aprendidos na escola com a prática, ou seja, o que acontece no nosso cotidiano. Segundo Oliveira (2005), o sujeito é parte ativa do processo de desenvolvimento da estrutura que irá determinar a organização e estruturação de seu conhecimento e é parte ativa do processo de desenvolvimento da estrutura cognitiva. Ele é parte atuante e essencial no processo de construção do conhecimento. Portanto, deve-se considerar sua visão acerca do mundo, pois é ele o alvo de interesse neste processo. Sem sua participação efetiva, a construção dos conceitos não ocorre, portanto, não ocorre a aprendizagem, somente a transmissão de conhecimentos que se apresentam desvinculados da realidade.

2. METODOLOGIA

Para garantir a qualidade na elaboração do projeto, a primeira etapa consistiu em um levantamento bibliográfico. Segundo Amaral (2007), a pesquisa bibliográfica é a etapa fundamental para o início do desenvolvimento do trabalho, pois proporciona o levantamento, seleção, fichamento e arquivamento das informações relacionadas à pesquisa. Nesta pesquisa, toda a comunidade participante é sujeito responsável pelo processo de mudança. A primeira etapa do projeto consistiu em aulas práticas relacionadas a conteúdos relacionados à biologia, química, física e matemática. Após as aulas práticas o projeto constou de uma etapa onde os alunos foram familiarizados com os meios de divulgação científica, conhecendo a dinâmica, formato e conteúdos tratados nas principais revistas científicas do Brasil e do Mundo. Na etapa final os alunos foram incentivados a elaborar uma revista informativo em formato científico com os temas que mais lhe atraíram a atenção durante as aulas práticas. O público-alvo da pesquisa foi formado principalmente pelos estudantes do ensino médio da Escola Estadual de Aníbal Moura, localizada na cidade de Cabedelo,

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

Paraíba. O projeto também teve alcance a todos os estudantes, professores e funcionários da escola Aníbal Moura. Os objetivos desse projeto foram: Familiarizar o educando com as formas de pesquisa e divulgação Científica; Aprimorar no educando à capacidade de escrita; Fortalecer hábitos de leitura; Desenvolver no educando o raciocínio lógico; Refletir sobre os conhecimentos científicos e a sua relação com a prática diária; Despertar maior interesse pelo conhecimento científico; Contribuir com a formação de cidadãos críticos e atuantes na sociedade; Conscientizar os discentes sobre a importância das práticas sustentáveis; Aprimorar os conhecimentos nas disciplinas de biologia, química e física; Demonstrar aos educandos a importância da leitura para o desenvolvimento de uma boa escrita e pensamento crítico. As ações desenvolvidas durante o projeto foram: Realização de 20 aulas práticas e experimentais envolvendo conteúdos relacionados à biologia, química e física; Leitura de artigos em revistas científicas brasileiras; Tradução de artigos científicos publicados em revista internacional e Produção textual no formato de artigo científico para divulgação a toda a comunidade escolar.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Com o desenvolvimento do projeto foi possível observar grande engajamento dos alunos e forte interesse pelos conhecimentos científicos e a forma como são produzidos tais conhecimentos. Conforme Bonzanini (2005), o ensino de Biologia não deve fornecer apenas informações, mas sim desenvolver a criticidade entre os educandos para que possam analisar informações, aceitá-las, refutá-las ou compreendê-las e agir no mundo de forma autônoma e consciente, utilizando os conhecimentos construídos historicamente. Trivelato (1995) complementa a importância de se pensar as disciplinas científicas como “elemento formador de cidadão crítico” e de reconhecermos sua importância. O presente trabalho se justifica pela necessidade de dinamizar o ensino e também de empreender nos estudantes o pensamento crítico. Na constante busca de uma educação de qualidade e da formação de seres sociais mais conscientes, responsáveis e instrumentalizados para a vida em sua geração. Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais de Ciências Naturais (BRASIL, 1997, p. 21-22):

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

A apropriação de seus conceitos e procedimentos pode contribuir para o questionamento do que se vê e ouve, para a ampliação das explicações acerca dos fenômenos da natureza, para a compreensão e valoração dos modos de intervir na natureza e de utilizar seus recursos, para a compreensão dos recursos tecnológicos que realizam essas mediações, para a reflexão sobre questões éticas implícitas nas relações entre Ciência, Sociedade e Tecnologia. (BRASIL, 1997, p. 21-22)

Na etapa final do projeto os alunos produziram um “jornal científico”, com informações coletadas durante as etapas do projeto, esse “jornal” foi divulgado para toda a comunidade escolar, nessa etapa foi possível constatar que os conceitos foram bem assimilados durante a execução do projeto e que os resultados pretendidos nesse projeto foram alcançados, assim esse projeto contribuiu de forma significativa para o processo de ensino e aprendizagem e para a formação dos estudantes.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esse projeto de intervenção obteve resultados satisfatórios em relação a participação dos estudantes e aquisição de conceitos e conhecimentos científicos. Um processo de ensino e aprendizagem eficiente poderá formar seres capazes de compreender e intervir na realidade local, melhorando a qualidade de sua própria vida e da vida de sua comunidade.

REFERÊNCIAS

- AMARAL, J. J. F. *Como fazer uma pesquisa bibliográfica*. Universidade Federal do Ceará, 2007.
- BONZANINI, T. K. Ensino de temas da Genética contemporânea: análise das contribuições de um curso de formação continuada/ Taitiâny Kárita Bonzanini, 2011. 268 f.
- BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais. Brasília: MEC/SEF, 1998.
- BRASIL. Ministério da Educação (MEC). Governo Federal. Disponível em: . Acesso em: 08 de Abril de 2019.
- MACEDO, Lino de. Competências na Educação. USP, 2008. Disponível em: . Acesso em: 15 Janeiro. 2015.
- MORTIMER, E.F. (1996). Presupostos epistemológicos para uma metodologia de ensino de química: mudança conceitual e perfil epistemológico. *Química Nova*, 15 (3): 242-249.
- TRIVELATO, S. L. F. (1995). Ensino de ciências e o movimento CTS: (ciência/tecnologia/sociedade). In *Coletanea*. São Paulo: Feusp